

QURILISH SOHASIDA INNOVATSIYALARNI BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR

Turdibekov Yu.I.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
“Ko‘chmas mulkni boshqarish” kafedrası mudiri,
iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Xoliqulov Z.A.

“DILLER SARMOYA” MCHJ direktori, amaliyot baholovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087848>

Annotatsiya. Maqolada qurilishda qo‘llanilgan innovatsiyalarni baholashda duch keladigan muammolar yoritilgan, shuningdek bu muammolarni bartaraf qilish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, innovatsiya, modernizatsiya, xarajatlar samaradorligi, baholash xizmatlari.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalarni boshqarish muhim rol o‘ynaydi, ayniqsa fan-texnikaning jadal rivojlanishi sharoitida innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga joriy qilishda investitsiyalarni boshqarishning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Innovatsiyalar taraqqiyotning negizidir, shuning uchun innovatsiyalarni nafaqat iqtisodiyotga, balki ijtimoiy sohalarga ham yo‘naltirish lozim.

Ba‘zi investitsiyalarning maqsadi xususiy kapitalni oshirish bo‘lsa, boshqalariniki esa ishlab chiqarish bazasini kengaytirish hisoblanadi. Asosiy fondlarni yaratish va qayta ishlab chiqarishga investitsiyalash kapital qo‘yilmalar shaklida amalga oshiriladi. Ularni amalga oshirish turli manbalar hisobiga bo‘lishi mumkin: xususiy korxonalarining o‘z mablag‘lari; bank kreditlari; xorijiy investitsiyalar; davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlardan investitsion ajratmalar va x.k. Davlat byudjetining turli darajalari va byudjetdan tashqari fondlar mablag‘laridan foydalanish ulardan maqsadli foydalanish va samarali boshqarish bo‘yicha javobgarlikni oshirishni talab qiladi.

Ilmiy-texnik taraqqiyotning va qurilish tarmog‘i rivojlanishining tezlashgan sharoitida ishlab chiqarish salohiyati modernizatsiyasining iqtisodiy mohiyatiga yangicha yondashish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda, bunda qurilish korxonalarining raqobat ustunliklarini oshirishga takror ishlab chiqarish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari va ilmiy-texnik taraqqiyotning ta’siri inobatga olinishi lozim. Qurilish korxonasining raqobat salohiyati shakllanishi samaradorligining oshishida moddiy-texnik baza asosiy o‘rinni egallaydi. Shuni ta’kidlash lozimki, qurilish korxonasining raqobat salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashda qurilish-montaj ishlarini bajarish jarayonida qurilish mashinalari va mexanizmlarining optimal yuklanishga alohida e’tibor qaratish zarur. Qurilish tarmog‘i xo‘jalik sub’ektlarining ishlab chiqarish salohiyatini takomillashtirish texnik qayta qurollantirish, rekonstruksiya, modernizatsiya, kengaytirish yoki yangi qurilish kabi shakllardan biri orqali amalga oshiriladi.

Kapital qo‘yilmalar faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari va investitsion-qurilish faoliyatining boshqa ob’ektlarini yangidan qurish, ularni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlashga yo‘naltirilishi mumkin. Qurilishda investitsiyalarni amalga oshirishning yuqorida sanab o‘tilgan har qanday usulini bugungi kunda kapital qo‘yilmalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion qarorlarni joriy qilishsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Bino yoki inshootning qurilish loyihasini tuzishda iqtisodiy jihatdan eng samaralisini tanlash maqsadida investitsiyalarni amalga oshirishning bir necha variantlarini ishlab chiqish lozim. Buning uchun loyihani amalga oshirishga yo‘naltirilgan harajatlar miqdorini aniqlash talab qilinadi. Lekin loyihaga innovatsion qarorlarni qo‘llashda loyihachilar loyiha-smeta hujjatlari tarkibidagi yangi texnika va texnologiyalarning qiymatini baholash imkoniyatining yo‘qligiga duch kelishadi.

Loyihaga yangi texnologiya, yangi mexanizatsiya vositalari, zamonaviy materiallar joriy qilinarkan, boshqa teng sharoitlarda innovatsion qarorlarni joriy qilmagan holda va ularni joriy qilishni hisobga olgan holda kapital qo‘yilmalarning samaradorligi tahlilini o‘tkazish, mehnat unumdorligini baholash, mehnat va tabiiy resurslar iqtisodini hisoblash, ishlarning mexanizatsiyalashganlik darajasini aniqlash lozim bo‘ladi.

Korxonani texnik qayta qurollantirish va rekonstruksiya qilishda, odatda, yangi ish o‘rinlari yaratilmaydi. Shu bilan birga, o‘z faoliyati davomida shakllangan malakali kadrlar va mahsulot ishlab chiqarish tajribasi saqlanib qoladi. Ishlab chiqarish salohiyatini yangilashning bu shakllarining iqtisodiy samaradorligi juda yuqoridir. Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, texnik qayta qurollantirishni yangi qurilish bilan taqqoslaganda shuni aytish lozimki, bunda kapital qo‘yilmalarni amalga oshirishning o‘rtacha muddatlari 2 – 3 martaga, investitsion siklning o‘rtacha davomiyligi 2 martaga, kapital qo‘yilmalarning hajmi 2 – 4 martaga, kapital qo‘yilmalarning qoplanish muddati 1,5 – 2 martaga qisqaradi. Rekonstruksiya qilishda ishlab chiqarish quvvatlarini bir birligi hisobiga umumiy harajatlar yangi qurilishdagiga nisbatan 30% ga kamroqni tashkil qiladi.

Kapital qo‘yilmalarning iqtisodiy samaradorligi, asosan, qurilishga qilingan haqiqiy harajatlarni kamaytirish, uning sifatini oshirish, qurilish muddatlarini qisqartirish, ishlab chiqarish quvvatlarini o‘zlashtirish darajasi va loyihaning iqtisodiy ko‘rsatkichlariga erishishga bog‘liq. Ushbu ko‘rsatkichlarga faqatgina ishlab chiqarish jarayoniga o‘zgartirishlar kiritish, ya‘ni innovatsiyalarni qo‘llash yo‘li bilan erishish mumkin.

Loyihaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini baholashda asosiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qurilish ob‘ektining smeta qiymatini aniqlash hisoblanadi. Shuningdek, qurilish muddati ham bahoni shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

Qurilishning smeta qiymati, odatda, harajat usuli yordamida, ya‘ni rejalashtirilgan qurilish, ta‘mirlash-qurilish, montaj ishlarining turi va hajmi bo‘yicha joriy harajatlarning alohida elementlarini belgilangan norma va baholar yordamida kalkulyatsiya qilish orqali aniqlanadi. Hozirgi kunda smetali normalashtirish va bahoni shakllantirishdagi asosiy muammo bo‘lib amaldagi smeta-normativ baza tarkibida qurilish ishlarining turli zamonaviy milliy va xorijiy ishlab chiqarish texnologiyalari, yangi mexanizatsiya va transportvositalari, materiallar va jihozlar, shuningdek zaruriy ishlab chiqarish va boshqa harajatlar normalarda ob‘ektiv aks ettirilmaligi hisoblanadi. Mazkur bosqichda qurilish ishlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan investitsiyalar hajmini aniq baholash muammosi yuzaga keladi, ayniqsa bu muammo innovatsiyalarni qo‘llashda juda dolzarb hisoblanadi. Qurilish jarayoniga turli harakterdagi innovatsion qarorlarni joriy qilishdan olinadigan samarani baholash murakkab vazifa bo‘lib, bunda innovatsiyalarni qo‘llagan va qo‘llamagan xollardagi investitsiyalarni taqqoslash imkoniyati yo‘q, natijada buyurtmachi-quruvchining kelajakdagi moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligi masalasi ilgari suriladi.

Investitsion loyihalarning samaradorligini baholash davomida olingan natijalar loyihaning foydaliligi nuqtai nazardan investor uchun eng qiziqarlisini tanlash imkonini beradi, bu esa kerakli moliyaviy mablag‘larni jalb qilishga xizmat qiladi. Shuning uchun, investor uchun eng muhim masalalardan biri bo‘lib qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun zarur bo‘ladigan kapital qo‘yilmalar hajmining haqqoniy baholanishi, ya’ni ob‘ekt qiymatini investitsion siklning hamma bosqichlarida aniqlash hisoblanadi. Qurilish tarmog‘ida innovatsiyalarni baholash aniqligini oshirish bir vaqtning o‘zida biznes-rejalashtirish, marketing va innovatsiyalarni boshqarish jarayonini yengillashtiradi.

Ilmiy-texnik faoliyatning natijalari, umumiy olganda, ishlab chiqarishni samarali amalga oshirish uchun tayyor tijorat mahsuloti hisoblanmaydi. Innovatsion mahsulot uchun yangi bozor yaratilishi lozim, qurilish tarmog‘ida esa normativ adabiyot ishlab chiqilishi talab qilinadi, bu esa ularni ishlab chiquvchilar uchun ham, butun qurilish tarmog‘i uchun ham eng muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Turdibekov, K., & Ibragimovich, Y. T. (2015). Rates of tourism competitiveness under the categorical apparatus of tourism industry through strategic fundamentals of formation, analyses of Uzbekistan. *Journal of Management Value & Ethics* 5 (4), 62 – 79.
2. Turdibekov Yu.I. The Importance of Valuation Services in Today's Globalized Economy and Their Current Purpose. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES*. Volume: 04 Issue: 06 Jun 2023 ISSN: 2660-5317. 198 – 201 p. <https://cajotas.centralasianstudies.org>
3. Ганиев К.Б., Турдибеков Ю.И. Бозор муносабатлари шароитида автотранспорт воситалари ва қурилиш машиналари қийматини баҳолашнинг айрим жиҳатлари. // “Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида инвестицион-қурилиш ва инновацион жараёнларни ташкил қилиш ва бошқаришнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжумани материаллари (2019 йил 17-18 май), 2-қисм. – Самарқанд: СамДАҚИ, 2020. - 199-202 б.